

**El uso de estrategias y el desarrollo del pensamiento
crítico en los estudiantes de zona urbana**

**The use of strategies and the development of critical
thinking in urban area students**

Sanchez Lavado, Leonel

[0009-0008-7772-9082](tel:0009-0008-7772-9082)

Universidad Nacional Hermilio Valdizán

lsanchezl@epgunheval.edu.pe

Resumen

Esta investigación tiene como propósito determinar la influencia del uso de estrategias en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de la zona urbana, para ello se planteó el problema ¿De qué manera influye el uso de estrategias en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de zona urbana?, teniendo como hipótesis la siguiente afirmación: el uso de estrategias influye significativamente de manera positiva en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, el tipo de investigación empleado fue el documental con enfoque cualitativo, de nivel simple o elemental, el análisis se realizó por libros, revistas y artículos extraídos con la ayuda de los diferentes buscadores y autores referidos al pensamiento crítico, estrategias, didácticas y educación. Se hizo la revisión de 3 libros, 9 revistas y 5 artículos haciendo un total de 17 textos analizados. La técnica para la recopilación de datos fue la revisión y el análisis bibliográfico de diferentes fuentes, se tuvo como resultado la aceptación significativa de manera positiva de la hipótesis, bajo el sustento de diferentes autores citados en la presente investigación, llegando a la conclusión de que a mejor aplicación de estrategias este aportará positivamente en el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante.

Palabras Claves: Educación, estrategias, pensamiento crítico.

Abstract

The purpose of this research is to determine the influence of the use of strategies in the development of critical thinking of students in the urban area, for which the problem was raised: How does the use of strategies influence the development of critical thinking in students? from an urban area?, with the following statement as a hypothesis: the use of strategies significantly influences positively the development of critical thinking in students, the type of research used was documentary with a qualitative approach, at a simple or elementary level, La The population was made up of books, magazines and articles extracted with the help of different search engines and various authors referring to critical thinking, strategies, didactics and education. The review of 3 books, 9 magazines and 5 articles was made, making a total of 17 texts analyzed. The technique for data collection was the review and bibliographic analysis of different sources, resulting in the significant acceptance of the hypothesis in a positive way, under the support of different authors cited in the present investigation, reaching the conclusion that The better application of strategies will contribute positively to the development of critical thinking in the student.

Keywords: Strategies; Education; Critical Thinking.

Introducción

La presente investigación indaga las estrategias para desarrollar el pensamiento crítico. Destacando el Modelo de estrategias de indagación para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en estudiantes de educación primaria de (Vásquez, 2022), quien tuvo como objetivo la elaboración de un modelo de estrategias de indagación para el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de educación primaria. Otra investigación referente es el Programa estratégico lector para desarrollar el pensamiento crítico-creativo en estudiantes de secundaria de (Muñoz, 2022) que trata de la elaboración de un programa de estrategias orientado al desarrollo del pensamiento crítico – creativo teniendo como fundamento un marco filosófico con sustento axiológico y epistemológico de marco pedagógico, principios y enfoques educativos el cual permita a fortalecer las habilidades de orden superior mediante el desarrollo del pensamiento crítico. Así mismo encontramos a el aprendizaje significativo para fomentar el pensamiento crítico de (Chrobak, 2017) quien cita a Ausubel (1968) poniéndole como parte principal de su indagación con el famoso “aprendizaje significativo” del mismo modo indica que el pensamiento crítico se caracteriza por estar edificado por habilidades cognitivas de alto nivel y que para que el estudiante logre tal cometido debe estar potenciado de procesos de metacognición, por último citamos a el pensamiento crítico: ¿Qué es y por qué es importante? de Facione, Peter (2007) define al pensamiento crítico como un aspecto no memorístico, y que este tiene bases en: el saber interpretar, analizar, evaluar, inferenciar, saber explicar y autorregular.

En la práctica docente identificamos la falta de uso de estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico o en su defecto el desconocimiento de la gran mayoría para desarrollar en el estudiante la parte crítica, es así que luego de analizar varias publicaciones acerca de este tema nos damos cuenta que no solo es un suceso regional, sino que también se torna como un problema nacional o internacional, ya que muchos estudiantes no argumentan críticamente de manera correcta un determinado fenómeno que se les puede presentar, es así que en esta indagación trataremos de dar a conocer la importancia que son las estrategias y de qué manera influyen en el desarrollo del pensamiento crítico.

Así mismo esta investigación da a conocer la poca práctica de estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico que aplican los docentes en sus estudiantes, es así que muchos de ellos ni siquiera tienen un concepto básico de lo que es desarrollar el pensamiento crítico, del mismo modo la presente indagación nos muestra el escaso conocimiento que tienen los educadores de diferentes niveles con respecto a lo qué es pensamiento crítico, esto debido a factores tales como la autonomía de querer conocer más sobre estrategias que le ayuden a su labor pedagógico. En torno a ello mencionamos el problema ¿De qué manera influye el uso de estrategias en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de zona urbana?

Lo que se pretende mostrar en esta investigación es determinar la influencia del uso de estrategias en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de la zona urbana, así desde nuestra perspectiva diremos que el uso de estrategias influye significativamente de manera positiva en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de la zona urbana.

Mediante la lectura de esta indagación los lectores podrán comprender de cuanto importante es usar estrategias para que los estudiantes puedan desarrollar de manera correcta su pensamiento

crítico, en esa línea nos sumamos a lo que menciona Ruth Mery (2022) al reconocer que la retroalimentación formativa como estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico es de suma importancia y que estas deben ser el resultado de procesos investigativos, para luego ser aplicados de manera correcta con los estudiantes.

Lo sugerente para continuar y fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes es aplicar correctamente las estrategias que encontremos mediante la investigación, analizando diferentes fuentes fidedignas, que puedan ser innovadoras que facilite la práctica docente y así ayudar a nuestros estudiantes que desarrollen de manera óptima su pensamiento crítico.

Metodología

El tipo de investigación empleado en este estudio fue el documental con enfoque cualitativo, de acuerdo a Alfonso (1995), la investigación documental es un proceso científico y sistemático de investigación, que recolecta, organiza, analiza e interpreta información de un fenómeno o tema determinado. Del mismo modo Herrera, J. (2017). Afirma que la investigación cualitativa es entendida como una investigación que extrae descripciones mediante la observación adaptadas en entrevistas, notas de campo, registros escritos, etc.

El nivel de investigación Corresponde a un nivel simple o elemental, según Ríos (2005) los problemas son diagnosticados, luego comparados, aplicada en una correlacional con dos variables, donde se halla la explicación de causa y efecto, que describe cualidades. Tiene como diseño la hermenéutica de acuerdo a González (2011) es el arte de dar una explicación, interpretar o realizar una traducción.

La población está conformada por libros, revistas y artículos extraídas con la ayuda de los diferentes buscadores y varios autores referidos al pensamiento crítico, estrategias, didácticas y educación. Así podemos afirmar que se hizo la revisión de 3 libros, 9 revistas y 5 artículos haciendo un total de 17 textos analizados. La técnica para la recopilación de datos fue la revisión y el análisis bibliográfico de diferentes fuentes que se relacionaban con las estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico.

La forma de análisis de esta investigación está basada en el argumento reflexivo, la interpretación de las citas textuales, la contrastación y comparación de definiciones, así como también la sintetización de conceptos.

Resultados

Uso de estrategias.

Al realizar la exploración bibliográfica encontramos que el uso de estrategias es fundamentado como un aporte en el proceso de aprendizaje. Que, de acuerdo a los diferentes autores,

contribuyen dando soporte didáctico dentro de las aulas y fuera de ellas, guiando a los educadores y estudiantes en el logro de sus propósitos. (Gonzales y Tourón, 1996).

Así también se pudo encontrar dimensiones de la estrategia dando énfasis de cada uno de ellos, resaltamos las dimensiones que dan aporte a nuestra investigación tales como: la dimensión flexible, es el ingreso de la nueva información que proviene del ambiente social; del mismo modo la dimensión crítica, si bien todo proyecto didáctico es evaluado luego de su aplicación este debe estar sujeto a ser revisado críticamente y constantemente; por otro lado encontramos a la dimensión sociopolítica el cual es comprometida con el mundo real con el objeto de dar mejora; dimensión prospectiva, referida a que el estudiante deberá poner en práctica lo que va aprendiendo, manejando diversos conceptos informativos en medio de este mundo cambiante; por último la dimensión orientadora, señala que la orientación es nombrada como parte fundamental del aprendizaje, enfatiza que el estudiante necesariamente necesita de la orientación de un experto para lograr sus objetivos. (Ávila Freitas y Quintero Niria, 2010)

Por otro lado, ubicamos la clasificación de las estrategias el cual refiere que este se basa en tres funciones determinadas tales como: Estrategias que permiten organizar campos temáticos, recomienda que el educador debe realizar el sistema de planificar para poder llegar a los objetivos trazados. Estrategias que permiten exponer los contenidos y las estrategias dirigidas a la labor de los estudiantes. En tal sentido también las metodologías verbales son parte de las actividades al que los educadores deben recurrir mediante las presentaciones expositivas, interrogativas y los debates. (Decroly, 1998)

Desarrollo del pensamiento crítico

Mediante la revisión bibliográfica se encontró aspectos importantes del desarrollo del pensamiento crítico los cuales dan soporte a la indagación realizada. En ese sentido damos a conocer el argumento de (Oliveira, 2016) quien indica que se hace indispensable la formación de profesionales con sentido crítico, reflexivo, que tengan la capacidad de tomar una decisión ante acontecimientos complejos que se puedan presentar en cualquier campo. Del mismo modo (Ennis, 2005) define al pensamiento crítico como un pensamiento dirigido a la reflexión y el razonamiento al momento de emitir un comentario o juicio, este también es comparado como el acto de resolver un problema.

Del punto de vista psicológico (Aymes, 2012) relaciona al pensamiento crítico con los elementos de cognición y la autorregulación de conceptos ubicándolos en las habilidades del pensamiento complejo del nivel alto que abarca otra clase de habilidades tales como: interpretación, inferencia, análisis, emitir juicio, entre otros.

Así bajo las advertencias de Kimberly Seltzer y Tom Bentley (1999) quienes argumentan que el mundo empresarial obliga en contar con empleados que manejen habilidades comunicativas y saber resolver problemas trabajando en equipo. Concluyen que lo que se pide de los trabajadores es que estos sean creativos involucrando su forma de pensar y actuar, sin tanto importar su cúmulo cognitivo.

Del mismo modo se halló a (Moromizato Izu y Regina Kiyomi, 2007) quienes citan a diferentes autores con el planteamiento de las capacidades y habilidades para el desarrollo del pensamiento crítico los cuales son:

- Tener capacidad de solucionar y ordenar diferentes informaciones resaltantes.
- Tener capacidad de autoorganizar en el campo laboral estructurando sus propósitos y gestionando los tiempos.
- Tener capacidad de autorregular mentalmente el proceso estratégico del pensamiento para emitir diferentes puntos de vista.
- Tener facilidad comunicativa con la finalidad de hallar propósitos similares.
- Capacidad reflexiva y evaluadora.
- Tener la capacidad para la toma de decisiones aprendiendo poco a poco de los errores tomando ello como oportunidad de aprender.

Relación entre estrategias y desarrollo del pensamiento crítico

Luego de haber hecho la indagación textual bibliográfica encontramos estrechamente la relación directa que existe entre el uso de estrategias y el desarrollo del pensamiento crítico, esto afirmado bajo sustentos de diferentes autores quienes expresan que a mejor práctica de estrategias didácticas mejor desarrollo tendrá el pensamiento crítico de los estudiantes y persona en general.

Así se puede mencionar a (Sarmiento, 2017) quien da énfasis a la estrategia de aprendizaje como una herramienta que ayudan a la construcción de aprendizajes permitiendo el desarrollo del pensamiento crítico mediante la regulación de emociones direccionado a la planificación, organización y elaboración personalizando los conocimientos ya obtenidos con los nuevos.

Del mismo modo encontramos a Tobón (2013) quien afirma que el pensamiento crítico se fortalece con la ejecución de estrategias didácticas durante el desarrollo del aprendizaje, estas se convierten en herramientas importantes para inspirar el pilar de aprender a aprender, en ese sentido los alumnos son conscientes de cuál es la manera como aprenden, y los actos que debe realizar para aprender a salir airosos de un problema determinado, así mismo es quién autoevalúa sus resultados para luego proponer posibles soluciones a los problemas de su entorno.

Dado ello aceptamos la hipótesis: “el uso de estrategias influye significativamente de manera positiva en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de zona urbana” basada en la revisión textual sustentada mediante varios autores de revistas, libros, investigaciones, etc. quienes fueron citados de manera selectiva para dar credibilidad a esta indagación, como prueba se muestra en las citas anteriores de cada argumento.

DISCUSIÓN

La indagación ejecutada demuestra que existe una relación entre el uso de estrategias y el desarrollo del pensamiento crítico, esto se afirma bajo el sustento de citas textuales, así podemos dar fe de ello con los argumentos de las investigaciones dadas por los que antecedieron esta investigación tal es el caso del artículo “El [OBJ:OBJ:OBJ:OBJ:OBJ] quien define a la estrategia de aprendizaje como una herramienta que ayudan a la construcción de aprendizajes permitiendo el desarrollo del pensamiento crítico mediante la regulación de emociones direccionado a la planificación, organización y elaboración personalizando los conocimientos ya obtenidos con los nuevos.

Bajo las referencias analizadas nos permite afirmar que, si existe una relación significativa de manera positiva entre las estrategias y el desarrollo del pensamiento crítico, ya que muchos autores argumentan que a mejor aplicación de estrategias estas potencian el pensamiento crítico de los estudiantes, así mismo cabe destacar que este debe ser un aporte al aprendizaje de las personas que buscan ser competentes en el mundo laboral.

CONCLUSIONES

Referenciando el objetivo de esta indagación que fue determinar la influencia del uso de estrategias en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de la zona urbana, se concluye que, si existe una relación significativa entre ambos indicadores de la investigación, bajo los argumentos de las diferentes citas textuales. La aplicación de estrategias es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico, este permite el fortalecimiento al momento de emitir un juicio ante acontecimientos que se dan en el contexto. El pensamiento crítico aporta en la parte creativa de los estudiantes el cual permite argumentar de manera reflexiva. Si bien el pensamiento crítico es una habilidad del ser humano este puede ser potenciado mediante estrategias que ayuden a mejorar cada día su manera de pensar y visionar ecuanímente un fenómeno social.

REFERENCIAS

- Ávila Freites y Quintero Niria. (2010). El uso de estrategias docentes para generar conocimientos en estudiantes de educación superior. *Omnia*, 9.
- Aymes, G. (2012). Pensamiento crítico en el aula. *Docencia e Investigación*, 41-60.
- Chrobak, R. (2017). El aprendizaje significativo para fomentar el pensamiento crítico. *Memoria académica*, 3.
- Ennis, R. (2005). Pensamiento crítico: un punto de vista racional. *Revista de Psicología y Educación*, 47-64.

- Huisa, R. (2021). Estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios. *Maestro y sociedad*, 3.
- Moromizato, I. y Regina, K. (2007). El desarrollo del pensamiento crítico creativo desde los primeros años. *EL ÁGORA USB*, 311- 321.
- Muñoz, C. (2022). Programa estratégico lector para desarrollar el pensamiento crítico-creativo en estudiantes de secundaria. *Revista Innova Educación*, 2.
- Sarmiento, J. (2017). Desarrollo del pensamiento crítico y creativo mediante estrategias interconectadas: estrategias de aprendizaje, lectura crítica, y ABP. *Gestión, competitividad e innovación*.
- Vásquez, E. (2022). Modelo de estrategias de indagación para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en estudiantes de educación primaria. *Revista Innova Educación*, 2.